

KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV YORDAMIDA BO‘LAJAK TARIX FANI O‘QITUVCHILARINING NUTQIY QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Botirova Sevara Mamurovna

NamDPI Gumanitar fanlar kafedrasini mudiri,
Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,
+998 93 070 21 85

Gmail: sevarabotirova783@gmail.com

Namangan, O‘zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompetensiyaviy yondashuv doirasida bo‘lajak tarix o‘qituvchilarining nutqiy qobiliyatini rivojlantirish masalasi tahlil qilinadi. Zamonaviy pedagogika sharoitida o‘qituvchilarning kasbiy nutqiy kompetensiyasi nafaqat dars jarayonining samaradorligini oshirish, balki o‘quvchilarning tarixiy tafakkurini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tarix fanining o‘ziga xosligi sababli, o‘qituvchi aniq, mantiqiy va ifodali nutqqa ega bo‘lishi, o‘quvchilar bilan samarali muloqot olib borishi, tarixiy faktlarni aniq va tushunarli tarzda yetkazishi talab etiladi.

Kalit so‘zlar: kompetensiyaviy yondashuv, nutqiy qobiliyat, pedagogik texnologiya, interfaol metod, muammoli ta’lim, kasbiy kompetensiya, pedagogik muloqot, nutq madaniyati, tarixiy tafakkur.

Zamonaviy pedagogik tajriba hamda ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, avvalo, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini tubdan yaxshilashga qaratilgan. Shu boisdan keyingi yillarda kompetensiyaviy yondashuv tushunchasi ta’lim jarayonida tobora kuchliroq ahamiyat kasb etmoqda. Kompetensiyaviy yondashuv mohiyatan shaxsning nazariy bilimlari bilan birga amaliy ko‘nikma va malakalarini uyg‘un shakllantirishni, o‘quv jarayonida chinakam egallangan kompetensiyalarni rivojlantirishni nazarda tutadi. Mazkur yondashuv o‘qituvchi tayyorlash masalasiga ham bevosita daxldor bo‘lib, ayniqsa, tarix fani bo‘yicha faoliyat yuritadigan bo‘lajak pedagoglarning nutqiy qobiliyati ivojida o‘zgacha o‘rin tutadi. Tarixiy ma’lumotlarni aniq va tizimli bayon eta bilish, dars jarayonida o‘quvchilarga tarixiy fakt va jarayonlarni puxta tushuntirish, ularda tanqidiy tafakkurni rivojlantirish va xulosa chiqarish qobiliyatini shakllantirish asosan o‘qituvchining nutqiy mahoratiga bog‘liq.

Kompetensiya atamasi zamonaviy pedagogika fani uchun nisbatan yangi bo‘lsa-da, uning ildizlari sharq va g‘arb mutafakkirlarining insonga xos qobiliyat va malakalarni rivojlantirish bilan bog‘liq fikrlarida uchraydi. Kompetensiyaviy yondashuv doirasida talabning o‘zlashtirgan nazariy bilimlari bilan amaliy faolligi, ijodkorligi, mustaqil fikrlashi va shaxsiy mas’uliyati uyg‘unlashishi ko‘zda tutiladi.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Mashhur amerikalik faylasuf va pedagog Jon Dyui o‘zining ta’lim jarayonida o‘quvchilarning faolligi, ilg‘or demokratik tamoyillarga tayangan holda bilim olishlari, hayotiy kompetensiyalarni rivojlantirishlari zarurligini ta’kidlagan [1]. Bu g‘oya bugun kompetensiyaviy yondashuv negizini tashkil etib, o‘qituvchi tayyorlash sohasida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, rus pedagogi Lev Semyonovich Vigotsky ham o‘quvchilarning nutqiy rivojida tarbiyachi yoki o‘qituvchining faol ishtiroki, “yaqin rivojlanish zonasi”ni hisobga olishi, shuningdek, nutq orqali tafakkur shakllanishida atrof-muhit va ta’lim jarayoni o‘ta muhim ekanini asoslab bergan edi [2]. Vigotskiyning mazkur yondashuvi, bo‘ljak tarix o‘qituvchilari nutqiy kompetensiyasini boyitishda ham dolzarbdir. Kompetensiyaviy yondashuv bo‘yicha amalga oshiriladigan pedagogik faoliyatda kasbiy bilimlar, ko‘nikma va malakalar yagona tizim sifatida qaraladi. Tarix fanini o‘qitish jarayonida ham o‘qituvchining kasbiy kompetensiyasi tarkibida nutqiy faoliyat, kommunikativ mahorat va mavzuga doir ma’lumotlarni soddalashtirib, tushunarli ifodalash qobiliyatlari g‘oyat muhim o‘rin tutadi.

Tarix fani o‘qituvchisi nafaqat faktlarni, sanalarni, voqealarni aytib beruvchi shaxsdir. U o‘quvchilarga tarixiy tafakkur, tanqidiy fikrlash, sabab-oqibatlarini tahlil qilish, voqelikni keng rakursdan ko‘ra bilish, tarixiy hodisalarni bugungi kun bilan bog‘lash kabilarni o‘rgatishi lozim. Buning uchun o‘qituvchining nutqi ravon, aniq, mantiqiy va qiziqarli bo‘lishi zarur. Bo‘ljak pedagogning kasbiy-nutqiy qobiliyati quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

Tarixiy matnni tushunarli ifodalash: Tarixiy fakt va voqealarni quruq ma’lumot tariqasida emas, balki tahlil, mantiqiy izchillik va zamonaviy voqelik bilan bog‘lab tushuntirish.

Nutqning ta’sirchanligi: O‘quvchilarda qiziqish va motivatsiyani uyg‘ota oladigan so‘z boyligiga ega bo‘lish, ifoda vositalaridan samarali foydalanish.

Dialogik va monologik nutqni rivojlantirish: Savol-javob, munozara, guruhiy faoliyat va ilmiy-nazariy bayon qilish qobiliyatlari.

Til madaniyati: Lingvistik me’yorlarga e’tiborli bo‘lish, nutqda ortiqcha jargonlar, nomuvofiq iboralar, buzilgan talaffuz hamda grammatik xatolardan saqlanish.

Raqamli vositalar bilan muloqot qobiliyati: Multimediali taqdimotlar, onlayn platformalar, ijtimoiy tarmoqlar yoki elektron resurslar orqali o‘quvchilar bilan interaktiv aloqa o‘rnatish.

G‘arb universitetlarida bo‘ljak o‘qituvchilarga nutqiy kompetensiyani rivojlantirish maqsadida “micro-teaching” deb ataluvchi texnologiya qo‘llaniladi. Bunda talabalar kichik guruhlarda qisqa muddatli dars fragmentlarini olib borishadi, kursdoshlar va ustozlar ularga fikr-mulohaza bildiradi. Talabalar video-yozuvni ko‘rib, o‘z nutqidagi xatolar, ifoda

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

uslublari, so‘z boyligi, qay darajada ta’sirchan ekanini tahlil qilishadi. Shu tariqa takroriy mashqlar orqali nutqiy mahorat oshirib boriladi.

J. Bruner o‘zining interaktiv o‘qitish bo‘yicha tadqiqotlarida “o‘quvchilar bilan muntazam va samarali muloqot – bu nafaqat bilim, balki pedagogning jamiyatda o‘z o‘rnini topishi va boshqalarga ibrat bo‘la bilishining ham garovidir”, deya qayd etadi [3]. Bu fikr bo‘lajak tarix o‘qituvchilari uchun ham muhim, chunki ular dars jarayonida nafaqat o‘quvchilarga ma’lumot yetkazadi, balki jamiyat oldida milliy tarbiya va ma’naviy tarqatuvchisi sifatida ko‘rinadilar.

Rus pedagogik maktabi ham nutqiy madaniyat masalasiga doimiy e’tibor qaratib kelgan. Lev S. Rubinshteyn o‘qituvchining nutqiy faoliyatini “pedagogik muloqotning ijodiy shakli” deb ataydi. U nutqni shunchaki ma’lumot yetkazish vositasi emas, balki o‘quvchilarning ijtimoiy-psixologik shakllanishiga ham xizmat qiluvchi omil sifatida baholaydi [4]. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, tarix fani o‘qituvchisi o‘z nutqiy mahorati orqali avlodlar o‘rtasida ko‘prik bo‘lib, tarixiy tajribani yetkazuvchi rolini bajarmoqda.

Avvalo, bo‘lajak tarix o‘qituvchilarining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishga yo‘naltirilgan maxsus o‘quv dasturlarini ishlab chiqish va joriy etish lozim. Bu dasturlar tarix fanining nazariy va amaliy jihatlarini qamrab olgan holda, pedagogik nutq, ta’sirchan muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishga alohida urg‘u berishi zarur. Bu jarayonda talabalarni faqatgina tarixiy ma’lumotlar bilan qurollantirish emas, balki ularning nutqiy jihatdan aniq va lo‘nda fikr yuritish, tushunarli, mantiqiy hamda qiziqarli dars olib borish qobiliyatlarini oshirish ustida ishlash lozim. Ikkinchidan, bo‘lajak tarix o‘qituvchilarining nutqiy madaniyatini shakllantirishda interfaol o‘qitish metodlaridan keng foydalanish tavsiya etiladi. Ayniqsa, muammoli o‘qitish, rolli o‘yinlar, munozara va bahs-munozaralar kabi usullar talabalar nutqiy faolligini oshirishga yordam beradi. Talabalarni tarixiy voqealar bo‘yicha turli nuqtayi nazarlarni baholash, dalillash, tanqidiy fikrlash asosida xulosalar chiqarishga o‘rgatish ularning mantiqiy fikrlash va nutqiy qobiliyatini rivojlantirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Uchinchidan, talabalar nutqini rivojlantirish uchun maxsus seminar-treninglar va nutqiy kompetensiyani shakllantirishga yo‘naltirilgan amaliy mashg‘ulotlar tashkil etish lozim. Ushbu mashg‘ulotlar orqali bo‘lajak o‘qituvchilar pedagogik nutqning strukturasi, ta’sirchanligi, emotsionalligi, intonatsiyasi va talaffuz xususiyatlarini o‘zlashtiradilar. Tarixiy matnlar bilan ishlash, ularni ifodali o‘qish va sharhlash, tarixiy hodisalarni hikoya qilish texnikalarini puxta egallash talabalar nutqiy madaniyatining o‘shishiga xizmat qiladi. Shuningdek, bo‘lajak tarix o‘qituvchilarining nutqiy qobiliyatini rivojlantirish uchun ularni ilmiy va metodik tadbirlarga jalb qilish maqsadga muvofiqdir. Konferensiyalar, seminarlar, ilmiy anjumanlarda ishtirok etish, ochiq darslar va tajribali pedagoglar bilan uchrashuvlar tashkil etish talabalar nutqiy faoliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Ularning pedagogik mahoratini oshirish uchun

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

amaliyot darslarida nutqiy kompetensiyaga doir maxsus topshiriqlar ishlab chiqish ham foydali bo‘ladi.

Shunday qilib, kompetensiyaviy yondashuv bo‘yicha bo‘ljak tarix o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida nutqiy qobiliyatni rivojlantirish masalasi ustuvor ahamiyatga ega. Bu jarayonda talabalarga nutqiy kompetensiya shakllantirishga yo‘naltirilgan maxsus mashg‘ulotlar, interfaol usullar va tizimli baholash mezonlarini joriy etish lozim. Zero, tarixiy voqealarni zamonaviy yosh avlodga tushunarli va qiziqarli shaklda etkazish, ularni mustaqil fikrlashga undash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash – bu, avvalo, o‘qituvchining nutqiy mahorati samarasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. John Dewey. “Democracy and Education”. – New York: The Macmillan Company, 2013. – P. 47.
2. Лев Семёнович Выготский. “Мысл и речь”. – Москва: Педагогика, 2011. – С. 51.
3. Jerome Bruner. “The Culture of Education”. – Harvard University Press, 2006. – P. 67.
4. Лев Семенович Рубинштейн. ”Основы общей психологии”. – М.: Питер, 2000. – С. 74.
5. S.Botirova. Zamonaviy psixologiya va pedagogikada kasbiy tashviqot motivatsiyasi muammolari. O‘zbekiston Milliy Universiteti Xabarlari, 2023, № [1/2/1].– B. 62-64.
6. S.Botirova. Dialogik va monologik nutqning o‘ziga xos xususiyatlari. NamDU Ilmiy axborotnomasi, 2023, № 3. – B. 323-326.
7. С.Ботирова. Развитие коммуникативных навыков в процессе изучения истории (8 класс). Научный вестник НамДУ, 2023, № 5. www.journal.namdu.uz. – B. 795-798.
8. S.Botirova. Training technology as an active method of developing communicative and speech skills of schoolchildren. Педагогика в теории и на практике: актуальные вопросы и современные аспекты: сборник статей XV Международной научно практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2023. – 1. –С. 118-120.
9. S.Botirova. Tarix darslarida innovatsion texnologiyalar asosida o‘quvchilarning kommunikativ va nutqiy qobiliyatlarini rivojlantirishning metodik asoslari. Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar. Xalqaro ilmiy-metodik jurnal. 2023/12. 147-151 betlar.